

“АВЕСТО”НИНГ ТАРИХИЙ-ФАЛСАФИЙ МОҲИЯТИ ВА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТДАГИ ЎРНИ

Сейтмуратов Нурланбек Аманбай ули

Қорақалпоқ давлат университети

«Ижтимоий фанлар» кафедраси стажёр-ўқитивчиси

<https://doi.org/>

Аннотация. Ушбу мақолада зардуштийлик динининг муқаддас манбаи бўлган Авестонинг тарихий-фалсафий моҳияти, унинг Марказий Осиё, хусусан Хоразм ва Қорақалпоқ худудлари маданий ҳаётидаги ўрни илмий-таҳлилий ёндашув асосида ёритилган. Авестода илгари сурилган эзгулик ва ёвузлик, фикр, сўз ва амал бирлиги, инсонпарварлик, меҳнатсеварлик ва адолат ғоялари миллий ва умуминсоний қадриятлар сифатида таҳлил қилинган. Шунингдек, археологик ва этнографик тадқиқотлар асосида зардуштийлик анъаналарининг узоқ тарихий давр мобайнида сақланиб қолган жиҳатлари очиқ берилган. Тадқиқот натижалари Авестонинг нафақат диний манба, балки юксак маданий ва фалсафий мерос эканини асослайди.

Калит сўзлар: Авеста, зардуштийлик, миллий қадриятлар, маданий мерос, фалсафий тафаккур, Марказий Осиё.

Аннотация. В статье рассматривается историко-философская сущность Авесты как священного источника зороастризма и её значение в культурной жизни Центральной Азии, в частности Хорезма и Каракалпакстана. Анализируются идеи добра и зла, единства мысли, слова и действия, гуманизма, трудолюбия и справедливости, отражённые в Авесте как национальные и общечеловеческие ценности. На основе археологических и этнографических данных раскрываются особенности сохранения зороастрийских традиций в регионе. Результаты исследования подтверждают, что Авеста является не только религиозным памятником, но и важным философско-культурным наследием человечества.

Ключевые слова: Авеста, зороастризм, национальные ценности, культурное наследие, философия, Центральная Азия.

Abstract. This article examines the historical and philosophical essence of the Avesta as the sacred text of Zoroastrianism and its role in the cultural development of Central Asia, particularly the regions of Khorezm and Karakalpakstan. The study analyzes the concepts of good and evil, the unity of thought, word, and deed, humanism, diligence, and justice as national and universal values reflected in the Avesta. Based on archaeological and ethnographic research, the continuity of Zoroastrian traditions over long historical periods is highlighted. The findings demonstrate that the Avesta is not only a religious source but also an important philosophical and cultural heritage of world civilization.

Keywords: Avesta, Zoroastrianism, national values, cultural heritage, philosophy, Central Asia.

Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги натижасида халқимиз ўзининг минг йиллик тарихига эга бўлган бой маънавий ва маданий меросларини қайта тиклаш имкониятига эга бўлди. Ота-боболаримиз бизга қолдириб кетган бебаҳо ёзма эсдаликларни, илмий ва бадий асарларни фақат ўзимиз учун эмас, аммо бутун дунё учун ҳам такроран кашф қила бошладик. Ушбу бебаҳо маданий қадриятлар билан халқимизни, айниқса ёшларимизни таништириб бошладик, ўз навбатида ушбу ишлар бугунги ёш авлодни инсонпарварлик ва ватанпарварлик руҳида тарбиялашга хизмат қилмоқда. Ана шундай буюк маданий ёдгорликларимизнинг энг дастлабкиси, юртимизда бундан 3000 йиллар аввал юқори даражадаги тафаккурнинг, одобнинг,

сиёсий-ҳуқуқий нормаларнинг ва давлатчиликнинг бўлганлигини тасдиқловчи зардуштийликнинг муқаддас китоби Авеста ҳисобланади. Авеста қадимги аждодларимизнинг теранг фалсафий фикрларининг булоғи, ўтмиш билан бугунни ва келажак авлодни боғловчи муқаддас маънавий кўприқдир.

Исо Жабборов қайд этганидек: “Қадимги Хоразмда дунёга келган зардуштийлик қисқа муддат ичида уч буюк империя – Ахамонийлар, Африғийлар ва Сосонийлар салтанатида давлат динига айланади. Бу империялар милoddан аввалги VII-VI асрлардан милoddнинг VII асригача узлуксиз деярли минг йилдан зиёд мавжуд бўлган, ҳамда Яқин ва Ўрта Шарқнинг жуда катта қисмида ҳукмронлик қилган. Шу боис зардуштийликни дастлабки жаҳон дини, Зардуштни эса шарқ пайғамбарларининг биринчиларидан деб ҳисоблаш мумкин” [1.42]. Машхур диншунос инглиз олимаси Мери Бойс адолатли равишда қайд этганидек, “Эроннинг (антик Хоразмнинг ҳам – И.Ж.) ҳокимияти зардуштийликка улкан обрў-эътибор келтирди ва унинг таълимотидаги айрим энг муҳим жиҳатлар яхудийлик, насронийлик, ислом динлари ҳамда гностик мазҳаблар томонидан ўзлаштирилди. Шарқда зардуштийлик буддавийликнинг шимолий варианты ривожига таъсир кўрсатди”. Мазкур диннинг айрим қоидалари “ноёб ва эътиборга лойиқдир, - деб ёзади Мери Бойс, - бу қоидалар ўз эътиқодлари учун муайян мақсадни кўзлаб ва қониқиб яшаш имконини яратади”, насроний сўнгра ислом дини айни шу каби ижобий қоидаларни ижодий ўзлаштирганликлари боис кейинчалик жаҳон динига айланиш имконига эга бўлдилар [2.10-11].

Авеста фақат диний ғоя ва амалларнинг йиғиндиси эмас, у ҳар бир инсонни ва бутун инсониятни етукликка бошловчи, фалсафий фикр юритишга йўналтирувчи, олам ва ҳаёт мазмунини тушунишга ёрдамлашувчи ажойиб китоб ҳисобланади. Авеста фақат миллий эмас, у умуминсоний қадрият бўлиб, бутун инсоният цивилизациясига хос бўлган мезонларни ўзида акс эттирувчи, жаҳон маданиятининг ривожланишида катта ўрин тутган диний - фалсафий асардир.

Зардуштийлик динини теранг тадқиқ қилувчи, ушбу мавзу бўйича 4 жилдлик асарнинг муаллифи инглиз олими Мэри Бойс Авестанинг Ўрта Осиё худудида пайдо бўлганлигини эхтимол этган. Хоразм археологик-этнографик илмий экспедициясининг асосчиси, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг академиги С.П.Толстов зардуштийлик динининг Хоразмда вужудга келганлигини, унинг пайғамбари Зардуштнинг Хоразмда туғилганлигини тасдиқлаб берган йирик олим ҳисобланади.

Г.Маҳмудова таъкидлаганидек: “Авеста – Марказий Осиёнинг қадимги заминиди буюк маданият ва маънавият, юксак ижтимоий, ахлоқий ва ҳуқуқий тамойиллар, гуманистик ғоялар билан суғорилган фалсафа мавжуд бўлганлигидан гувоҳлик берувчи, тарихий маънавий ёдгорликдир. Авесто - инсон меҳнати, ахлоқий юксаклиги ва инсонпарварлигининг мадҳиясидир. Ундаги инсон баркамоллигининг маънавий мезони сифатида зикр этилган фикр, сўз ва амал бирлиги ахлоқий-эстетик идеал маъносида ҳозирги кунда ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган” [3.3].

С.П.Толстов “Қадимги Хоразм маданиятини қидириб” номли ва бошқа қатор илмий асарларида зардуштийлик дини ва унинг муқаддас китоби Авеста ҳақида тарихий, фалсафий маълумотлар берди. Ушбу масала бўйича унинг Жанбасқаъла, Тупроқаълада олиб борган археологик тадқиқотлари, “Калта минор” маданияти ҳақидаги илмий хулосалари жаҳон авесташунослик илмига қўшилган катта ҳисса бўлди.

В.Н.Ягодин ва Т.К.Ходжаевлар Қорақалпоғистон Республикаси Хўжайли худудида жойлашган Миздакхан эсдалигидан топилган V-VIII асрнинг биринчи ярмига тегишли бўлган оссуарийларни илмий ўрганишлари натижасида марҳумни кўмишга боғлиқ бўлган зардуштийлик урф-одатлари, оссуарийлардаги расмларнинг Авеста матнидаги персонажлар билан боғлиқлиги ҳақидаги ишончли фикрларни тақлиф қилди. Шунингдек, олимлар зардуштийлик динининг ислом дини ўлкамизга кириб келганидан

сўнг ҳам бир неча асрлар давомида баъзи жойларда сақланиб қолганлигини, ҳатто зардуштийлик элементларининг ислом динига ўтганлиги ҳақида айтиб ўтади [4.128-156].

Жанубий Орол бўйи халқларининг этногенезида уларнинг этно маданиятининг шаклланиш ва ривожланишида зардуштийликнинг алоҳида ўрни бор. Профессор М.Мамбетуллаев ва тарихчи олим О.Юсупов, Ж.Турмановлар VI асрнинг охирларидан бошлаб Амударёнинг қуйи қисмида шаклланган “Кердер маданияти”ни археологик тадқиқотлар орқали ўрганиб, шу ерда Авеста қонуни бўйича ҳаёт кўрган кердерлиларнинг бўлганлигини, уларга тегишли муқаддас жойларнинг ва эсдаликларнинг мавжуд эканлигини тасдиқлади [5.95-98]. Масалан, улар 2002 й. май ойида Куюкқабла эсдалигини тадқиқ қилиш жараёнида оссуарийларга солиб кўмилган илк ўрта аср қабристонини топган. Куюкқабладаги зардуштийлик динига сиғинувчи аҳолининг бир қисми ўз марҳумларининг суяқларини оссуарийларга солиб “наус”ларга (тегишли жойларга) олиб бориб қўйишган.

Ота-боболаримизнинг қадимги даврлардан бошлаб то ислом дини кириб келганга қадар зардуштийлик динининг қоидалари, унинг муқаддас китоби Авеста кўрсатмалари асосида яшаганлигини тасдиқловчи археологик ёдгорликлар Шылпық, Тўкқабла, Қырантаў, Қусханатаў, Бургутқабла, Кубатаў, Қыятқабла, Айбуйир, Қалалыкыр, Қаска жол ва бошқа жойлардан кўплаб топилган. 2007 й. “Қарақалпақстан” нашриётида академик Ж.Базарбаев ва тарих фанларининг номзодлари Ғ.Хожаниязов, Р.Базарбаевлар томонидан “Қадимги Окс дарёсининг қуйи қисмидаги зардуштийлик динининг излари” номли китобинининг чоп этилиши республикамизда авесташунослик фанига қўшилган катта ҳисса бўлди. Ушбу асарда муаллифлар археологик-этнографик тадқиқотлар асосида зардуштийлик изларининг ҳудудимизда мавжуд эканлигини аниқ кўрсатиб берди, ушбу материаллар ва фольклор маълумотлари зардуштийлик динининг Хоразмда пайдо бўлганлигини яна бир бор тасдиқлаб берди [6].

Мамлакатимизда зардуштийлик ва Авеста билан боғлиқ йирик мажмуавий тарихий-фалсафий тадқиқотлар Г.Маҳмудовага тегишлидир. Г.Маҳмудова фикрига кўра: “Ўз даврининг илк жаҳон дини сифатида зардуштийлик ва унинг муқаддас китоби Авеста бой инсонпарвар қадриятларни, оламнинг яхлитлиги, ҳаракатда эканлиги, бахтли ҳаёт қуриш, жамиятни адолатли бошқариш, инсоннинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, инсон фикр ва амалларининг поклиги, эзгуликнинг ёвузлик устидан ғалаба қозониши, меҳнатнинг зарурлиги ва фойдалилиги, теран ахлоқий ғояларни ўзида мужассамлаштирган, улардан жаҳон халқлари маънавияти баҳраманд бўлган” [3.4] деган фикрлар билан Авестанинг фалсафий мағзини кенг таҳлил этган.

Зардуштийлик диний-фалсафий таълимоти, унинг асосий ғоялари қадимги даврда ота-боболаримиз томонидан яратилганлиги, ушбу таълимот халқимизнинг шаклланишида, шунингдек маънавий ривожланишида ҳал қилувчи роль бажарганлиги ҳақида ҳеч шубҳа бўлиши мумкин эмас.

Зардушт кўп худолик ғоясига, табият ходисаларига ғайритабиий куч сифатида сиғинишга қарши чиққан, урф-одатларни бажаришда ҳаддан ташқари исрофгарчиликга норози бўлган. Қабила ва уруғлар орасидаги уруш-жанжалларни бартараф этиш йўллари қидирган, ушбу уруш-жанжалларнинг асосий сабабларидан бири кўп худолик, уларга сабабсиз қурбонликлар келтириш деб тушунган. Зардушт қишлоқма-қишлоқ, шаҳарма-шаҳар юриб ягона худо – Ахура Маздага сиғиниш ғоясини тарғибот қилган ва халқнинг ишончига кирган. Зардушт фикрича Ахура Мазда Буюк Тангри – “донишмандлик худоси”. У қадимги даврларда Армузд, Хурмузд деб номланган. Янги динда дунёнинг пайдо бўлиши, ҳаёт ва ўлим орасидаги кураш дунёнинг илк даврларидан-оқ экиз, бир-бирига туғишган, шунинг билан бирга бир-бирига душман ва бир-бирига бутунлай қарши бўлган Ахура Мазда ва Ахриман орасидаги кураш орқали

тушунтирилади. Улар бир-бирига фикрлашда, сўзлашда ва ҳаракатда ҳам қарама-карши. Ахура Мазда яхшилик, эзгулик, одоблик, гўзаллик, ижод, ёруғлик, ҳаёт рамзи бўлса, Ахриман эса ёмонлик, ёвузлик, хунуклик, вайроналик, қоронғулик, ўлим белгиси ҳисобланган. Ҳаёт ўша икки кучнинг бирлигидан ва курашидан иборат.

Зардуштийликда, унинг муқаддас китоби Авестада она-Ватанга, халқга, муҳаббат ғояси марказий жойни эгаллайди. Ҳар бир инсон ўзи туғилган, вояга етган ўлкани, давлатни севиши ва гўзал давлат деб тушуниши керак. Зардуштийликнинг барча қадрият ва анъаналари, айниқса Наврўз байрами салтанатлари Она заминга бўлган эзгу ҳис-туйғуларни юзага чиқаради. Авеста таълимоти бўйича инсон яқин одамига меҳрибон бўлиши, муҳтожлик ва хавф-хатарда қолганларга ёрдамлашишга тайёр бўлиши, ёвузликка карши, инсонлар бахти учун кураши, барча билан тотувликда, дўстлик ва ўзаро ҳурмат руҳидаги ниятлар билан яшаши лозим. Юқорида зикр этилган Авестадаги меҳнатсеварлик, тинчлик, инсонийлик, яхшилик ҳақидаги ғоялар бугунги кунимиз учун, нодонлик ва ёвузлик ботқоқлигига ботган одамларни ошқараламоқ, халқимизни, айниқса ёшларимизни тарбиялашда сергак бўлиш тушунчаларини шакллантиришга хизмат қилмоқда. Авеста маънавиятимизнинг қудратли тарихий-фалсафий пойдевори, кўп асрлик тарихимиз ва унга хос қадриятлар билан маданиятни тасдиқловчи тарихий меросимиз ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Марказий Осиё фалсафий тафаккур тарихида “Авесто”нинг ўрни. -Т.: ЎзМУ нашриёти, 2012;
2. Бойс Мэри. Зороастрийцы. Верования и обычаи.- М., 1988;
3. Г.Маҳмудова. Авестонинг фалсафий моҳияти. -Т.: “NOSHIR” нашриёти, 2015;
4. Ягодин В.Н., Ходжаев Т.К. Некрополь древнего Миздакхана. Ташкент, Фан, 1970;
5. Мамбетуллаев М., Турманов Ж., Юсупов О. Раскопки некрополя Куюккалы. Сборник. Археологические исследования в Узбекистане. 2002, Ташкент, Халқ мероси, 2003;
6. Базарбаев Ж., Хожаниязов Г., Базарбаев Р. Қадимги Окс дарёсининг қўйи қисмидаги зардуштийлик динининг излари. Нукус, Қарақалпақстан, 2007.